

CeOS Roadmap nei Balcani

Riassunto

L'Open Science (OS) e la Citizen Science (CS) sono due concetti distinti ma correlati che possono migliorare significativamente la qualità dei risultati scientifici e dell'innovazione, promuovendo al contempo il coinvolgimento del pubblico nella ricerca scientifica, favorendo l'apertura e la cittadinanza attiva.

Promuovendo la trasparenza e la collaborazione, la OS può contribuire a ridurre i pregiudizi e a migliorare la qualità dei risultati della ricerca scientifica. Può anche portare a un uso più efficiente ed efficace delle risorse impiegate nella ricerca. Aumenta così la rilevanza e l'impatto della ricerca scientifica sulla società.

La Citizen Science, invece, prevede la partecipazione attiva del pubblico a progetti di ricerca scientifica. La CS può assumere diverse forme, tra cui la raccolta di dati, la conduzione di esperimenti o l'analisi di dati. Offre ai singoli e alle comunità l'opportunità di impegnarsi nella ricerca scientifica, di contribuire alla scoperta scientifica e di sviluppare una migliore comprensione delle questioni attinenti alla scienza. La CS può anche contribuire a democratizzare la ricerca scientifica, coinvolgendo persone che potrebbero non avere una formazione scientifica formale o informale o l'accesso a risorse di ricerca. Coinvolgendo una gamma più ampia di partecipanti alla ricerca scientifica, la CS può generare nuove idee e prospettive, promuovendo così l'innovazione.

Insieme, OS e CS possono completarsi a vicenda e portare a un ecosistema di ricerca scientifica più inclusivo, trasparente e collaborativo. Possono anche promuovere l'impegno del pubblico nei confronti della scienza e della tecnologia, che sono essenziali per costruire una società più sostenibile ed equa.

Questa roadmap è stata concepita per aiutare gli istituti di istruzione superiore (IIS) e le biblioteche di ricerca a migliorare l'impatto educativo, scientifico, innovativo e sociale delle loro attività di OS/CS. Fornisce indicazioni su come organizzare e facilitare queste attività in modo efficace, tra cui l'identificazione dei partecipanti, la definizione di obiettivi chiari e la selezione di strumenti e risorse adeguati. La roadmap include anche informazioni su come misurare e valutare l'impatto di queste attività, nonché le migliori pratiche per promuovere e sostenere l'impegno dei partecipanti. È uno strumento utile anche per le iniziative indipendenti che organizzano attività di OS/CS.

La roadmap identifica anche le competenze essenziali per i bibliotecari impegnati in iniziative di Citizen Science includendo capacità di comunicazione, di analisi, formazione e utilizzo dei social media. In prospettiva, le riflessioni strategiche per le biblioteche di ricerca che si vogliono impegnare nel sostegno alla CS riguardano le partnerships, l'istituzionalizzazione delle attività di public engagement, la definizione delle priorità, le politiche e le strategie. In termini di azioni operative, si consiglia alle biblioteche di ricerca di condurre una mappatura dei ricercatori e dei progetti, di identificare e utilizzare le competenze esistenti, di espandere le infrastrutture e i servizi e di incorporare la Citizen Science nel processo educativo.

Nel complesso, la roadmap rappresenta una risorsa preziosa per qualsiasi organizzazione o individuo che voglia promuovere e impegnarsi in attività di OS e CS. Inoltre, seguendo le indicazioni fornite nella roadmap, le organizzazioni (o gli individui) possono migliorare l'impatto delle attività svolte e favorire il coinvolgimento dei partecipanti.